

Забайкальский государственный университет
Ассоциация юристов России
Забайкальский краевой суд
Четвертый арбитражный апелляционный суд

*К X Всероссийскому съезду
судей Российской Федерации
и 30-летию Совета судей
Российской Федерации*

ПРАВОСУДИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

Сборник материалов
национальной научно-практической конференции

21 сентября 2022 года

г. Чита

Чита
ЗабГУ
2022

УДК 34(082)
ББК 67.410я54
ББК Х410я54
П 685

Рекомендовано к изданию организационным комитетом
научно-практического мероприятия
Забайкальского государственного университета

Рецензенты

В. В. Бессонова, канд. юрид. наук, доцент,
заместитель председателя, Законодательное Собрание Забайкальского края, г. Чита
О. Ю. Корягина, руководитель, Департамент ЗАГС Забайкальского края, г. Чита

Редакционная коллегия

Н. П. Шишкина, председатель суда, Забайкальский краевой суд, г. Чита
Э. П. Доржиев, канд. юрид. наук, доцент, председатель суда,
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита
А. В. Макаров, д-р юрид. наук, профессор, декан юридического факультета,
Забайкальский государственный университет; председатель, Забайкальское
региональное отделение Ассоциации юристов России, г. Чита
Н. А. Киселева (отв. редактор), канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой
гражданско-правовых дисциплин, Забайкальский государственный университет, г. Чита

П 685

Правосудие на современном этапе. Новые вызовы времени : сборник материалов национальной научно-практической конференции / Забайкальский государственный университет ; ответственный редактор Н. А. Киселева. – Чита : ЗабГУ, 2022. – 232 с.

ISBN 978-5-9293-3118-3

Научное издание основано на материалах национальной научно-практической конференции «Правосудие на современном этапе. Новые вызовы времени», посвящённой X Всероссийскому съезду судей Российской Федерации и 30-летию Совета судей Российской Федерации. Целями мероприятия являлись обсуждение и решение теоретических и практических вопросов развития правосудия в современных условиях, а также соответствия действующего законодательства новым вызовам времени, внедрения новых методов борьбы с преступностью в условиях цифровизации. Участники конференции – представители органов судебной власти Сибири, Кавказа и Дальнего Востока, исполнительных органов власти Забайкальского края, ученые, преподаватели и обучающиеся высших учебных заведений Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Сборник предназначен для специалистов в сфере юриспруденции, в области гражданского и уголовного права, а также для всех, кто интересуется проблемами юридической науки и практики.

УДК 34(082)
ББК 67.410я54
ББК Х410я54

ISBN 978-5-9293-3118-3

© Забайкальский государственный университет, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Приветственное слово	6
----------------------------	---

ГЕНЕЗИС ПРАВОСУДИЯ: ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

<i>Васильев И. В.</i> Адаптирование программного обеспечения, используемого в суде для изготовления судебных актов	16
<i>Горюнов В. В.</i> О востребованности института стажера судьи	18
<i>Доржиев Э. П.</i> Автоматизация изготовления судебных актов в свете исполнения поручения IX съезда судей Российской Федерации	21
<i>Имансакипова А. О.</i> Проблемы и перспективы развития приказного и упрощенного судопроизводства	23
<i>Никитина Т. П.</i> Информационные технологии в деятельности судов: проблемы и перспективы	26
<i>Орлова В. А.</i> Роль прокуратуры в защите прав и свобод человека и гражданина в связи с изменениями в конституционно-правовом статусе прокуратуры Российской Федерации на основании поправок в Конституцию Российской Федерации от 1 июля 2020 года	29
<i>Петровский М. В.</i> Отдельные аспекты повышения эффективности правосудия	31
<i>Сушкевич А. А., Ошарин А. С., Рудяк Р. Ю., Шухарев С. О.</i> О некоторых проблемах внедрения информационных технологий в деятельность судов	34

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИИ МАТЕРИАЛЬНОГО И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

<i>Аносова Н. Н.</i> Проблемы взыскания алиментов в исполнительном производстве	38
<i>Архипенко Т. В.</i> Особенности установления арбитражным судом временного ограничения права гражданина-должника на выезд из Российской Федерации в процедуре его банкротства	41
<i>Бакшеева Ю. Н.</i> Некоторые вопросы правового регулирования выдачи судом дубликата судебного приказа в гражданском процессе	45
<i>Болдырев В. А.</i> Период технологической нейтральности законодателя и цифровые технологии	47
<i>Галикаева М. Е.</i> Правовое регулирование фактических брачных отношений в России и за рубежом	50
<i>Герценштейн О. В., Фомин Е. П.</i> Мораторий на возбуждение дел о банкротстве: правовые последствия для гражданского оборота	53
<i>Емельянова Н. С.</i> Страхование как способ обеспечения имущественной ответственности арбитражного управляющего	61
<i>Ефаров Р. Р.</i> Медиация как примирительная процедура в гражданском и арбитражном процессах	63
<i>Жиленкова Т. В.</i> Доля в исключительном праве: за и против	66
<i>Зизюк А. В.</i> Прекращение обязательств в гражданском судопроизводстве	68
<i>Капустинская Е. А.</i> Актуальные проблемы и перспективы развития упрощенного производства в гражданском процессе	70
<i>Комкова С. В.</i> Примирительные процедуры в гражданском процессе	75
<i>Королёва Д. С.</i> Объективное вменение при рассмотрении дел об административных правонарушениях	78
<i>Лещёва Л. Л.</i> Институт судебных извещений в гражданском процессе	81
<i>Марков А. А.</i> Сравнительный анализ модели кондикционного обязательства по проекту Гражданского уложения Российской империи и Гражданскому кодексу Российской Федерации	84
<i>Маркова О. А.</i> Актуальные вопросы, возникающие при разрешении налоговых споров, связанных с взысканием с граждан обязательных платежей и санкций в суде общей юрисдикции	86
<i>Малахова Е. А.</i> Особенности рассмотрения дел апелляционными и кассационными судами общей юрисдикции	90

вынесения дубликата судебного приказа, предусмотрев возможность рассмотрения заявления о выдаче дубликата судебного приказа без вызова сторон, с сохранением права граждан на отмену судебного приказа и обжа-

лование определения суда о выдаче (отказе в выдаче) дубликата судебного приказа, либо об увеличении срока рассмотрения заявления судом в судебном заседании в срок до одного месяца.

Список литературы

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации: [от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532.
2. Об исполнительном производстве: Федеральный закон Российской Федерации: [от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 3 августа 2018 г.)] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 41. Ст. 4849.
3. Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции: [от 29 декабря 2020 г. № 88-18268/2020]. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.09.2022). Текст: электронный.
4. Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции: [от 7 апреля 2022 г. № 88-4624/2022]. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.09.2022). Текст: электронный.

Сведения об авторе

Ю. Н. Бакшеева, кандидат юридических наук, мировой судья судебного участка № 54, Центральный судебный район, г. Чита, Россия.

УДК 340:004

ПЕРИОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЯ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В. А. Болдырев

*Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия;
Российский государственный университет правосудия –
Северо-Западный филиал, г. Санкт-Петербург, Россия*

Принцип технологической нейтральности законодателя оценивается как одно из начал нормотворчества, дающих хороший результат лишь при условии наблюдения за результатом использования инноваций. Автор полагает, что период технологической нейтральности нормотворца должен быть сопоставим со сроком действия патента на изобретение, но отмечает при этом, что такой подход не является догмой.

Ключевые слова: гражданское право, гражданский процесс, инновации, техническое регулирование, транснациональные корпорации, информационные технологии, видеоконференц-связь, электронная цифровая подпись

Проблема технологической нейтральности законодателя для цивилистической науки стоит остро как никогда и особенно, если речь заходит о цифровых технологиях. Гиганты рынка информационных технологий – производители микропроцессоров и собранных на их основе компьютеров, разработчики операционных систем, использование которых предопределяет выбор других программных продуктов, электронные торговые площадки – устанавливают правила игры в данной сфере в большей мере, нежели многие государства, а бюджеты соответствующих компаний оказываются сравнимыми с бюджетами государств.

Без малого десятилетие назад Б. Д. Хусаинов отмечал, что «экономическая мощь крупных транснациональных корпораций

превышает возможности (как экономические, так и политические) небольших и средних государств» [7, с. 15]. Слова, звучавшие как предостережение, сегодня слышатся как пророчество: «...Современную ситуацию в мировой экономике смело можно охарактеризовать как эпоху двоевластия и борьбы за экономическую власть между национальными государствами и ТНК. В ближайшие годы и десятилетия именно борьба за экономическую власть между ТНК и национальными образованиями станет определяющим фактором развития глобальных процессов в мировой экономике» [Там же, с. 20].

Пять из десяти самых дорогих по рыночной капитализации компаний мира в 2022 г. – Apple (#1), Microsoft (#2), Alphabet (#4), Amazon (#5), Meta Platforms (#9) – осуществ-

вляют свою деятельность в сфере цифровых технологий [6]. По-видимому, не будет преувеличением сказать, в современном мире неявно, но каждодневно за контроль над человеческими умами ведется борьба национальных властей и компаний, связанных с разработкой, внедрением и использованием информационных технологий. Интересы, преследуемые властями и транснациональными корпорациями, могут совпадать (например, стабилизация общества и увеличение потребления как такового) или различаться (например, вытеснение экономических конкурентов является целью корпораций, но не государств, а о сохранении здоровья трудоспособного населения, наоборот, в большей мере склонны печься публичные власти).

Анализ работ, метаданные которых размещены в Научной электронной библиотеке (НЭБ), позволяет утверждать, что проблематика, связанная с работой транснациональных корпораций, надежно завладела интересом российских ученых. Уверенная и постоянная динамика – тенденция к постепенному увеличению числа случаев использования термина – говорит о том, что обращение к соответствующей проблематике не носит эмоционально характера, не зависит от возникающих кризисов, происшествий и оперативной повестки дня, имеет системный характер.

Количество работ в НЭБ, метаданные которых содержат термин «транснациональные корпорации», приведено в таблице.

Количество работ в НЭБ, метаданные которых содержат термин «транснациональные корпорации»

<i>Год</i>	<i>Работ за год со словами «Транснациональная корпорация»</i>
2021	504
2020	499
2019	508
2018	496
2017	537
2016	503
2015	398
2014	355
2013	275
2012	273
2011	252
2010	198

Нормативное правовое и нормативное техническое регулирование – важнейшие инструменты, позволяющие властям контролировать и стимулировать использование цифровых технологий. К примеру, введение в процедурный закон, регулирующий государственную регистрацию недвижимости, правил об электронной цифровой подписи или в процессуальные законы норм об использовании видеоконференцсвязи и электронных сервисов для подачи документов стимулировали применение соответствующих информационных технологий государственными органами и обращающимися в них лицами.

Поскольку соответствующие отношения, связанные с использованием техники и программ, развиваются между субъектами права, процедурные и процессуальные нормы, их регулирующие, являются правовыми. Когда нормы устанавливают требования к параметрам соответствующих продуктов, природа норм, определяющих применение программ-

но-аппаратных средств, является технической.

Концептуально определяясь с необходимостью введения новых правовых или технических норм государство сталкивается с проблемой обеспечения технологической нейтральности законодателя. В этой сфере мнения специалистов в области социальных наук не должны кардинально расходиться с опытом технических специалистов, но, конечно, они не могут и полностью совпадать.

Как полагает Л. В. Санникова, рассуждая о цифровых экспериментах законодателя, «ошибка российского законодателя – излишняя приверженность принципу технологической нейтральности законодательства» [5, с. 87]. Автор уверенно продолжает: «Сторонники этого принципа справедливо указывают на то, что появление новых технологий далеко не всегда требует изменения законодательства, тем более существенного. В качестве примера обычно приводятся дискуссии

цивилистов начала века о признании завещания, написанного не от руки, а на печатной машинке, или о возможности заключения договора по телефону и т. д. Но при этом почему-то упускается из виду, что многие отрасли законодательства появились именно благодаря новым технологиям, например транспортное законодательство» [5].

«Технологическая нейтральность – комплекс законодательных и организационных мер, способствующих развитию свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей» [3, с. 26]. Несмотря на то, что российский законодатель не оперирует термином «технологическая нейтральность», одним из принципов регулирования информационной среды, названных 8 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [4], является недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий перед другими, если только обязательность применения определенных информационных технологий для создания и эксплуатации государственных информационных систем не установлена федеральными законами.

Сегодня тезис о необходимости соблюдения законодателем принципа технологической нейтральности может быть поставлен под сомнение ввиду того, что сами технологии отнюдь не нейтральны к человеку. В. А. Емелин пишет: «Осмысление влияния технологий на общество и культуру мы предлагаем начать с отрицания подхода, основывающегося на их нейтральности по отношению к человеку. Высказывания о том, что сами по себе технологии не хорошие и не плохие, а их ценность определяется тем, какое они получают применение, являются глубоким заблуждением» [2, с. 66].

Вопросы о том, как долго законодатель может не называть новой технологии, полагая, что само её упоминание способно сделать общественные отношения менее гармоничными, искусственно стимулированными, какие временные критерии могут быть полезны для определения продолжительности соответствующего срока – пока не получили ответа. Более того, на должном уровне, как нам видится, эти вопросы еще не сформулированы. Между тем предпосылки для правильной их постановки, как видится, есть в нужном направлении подталкивают нормы права интеллектуальной собственности, если быть точнее, нормы патентного права.

В силу п. 1 ст. 1363 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель,

промышленный образец и удостоверяющий это право патент действуют с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности: двадцать лет – для изобретений, десять лет – для полезных моделей, пять лет – для промышленных образцов.

Возможность и необходимость коммерциализации проведенных исследований с целью создания дополнительных стимулов для ученых, инженеров и организаторов их труда, живущих в обществе потребления, а значит и подчиняющихся его правилам и установкам, признается российским законодателем и при этом разумно сдерживает прогресс. Необходимость принятия во внимание интересов всех участников общественных отношений – разработчиков технологий, лиц их воспроизводящих и потребляющих – оказывается фактором, стабилизирующим массовое тиражирование продуктов современной научной и инженерной мысли. Побочным, но чрезвычайно важным эффектом такого сдерживания является и возможность разглядеть негативные последствия инноваций.

Сама возможность «отложения» прогресса на вполне определенный срок по какому-либо пункту научной деятельности человечества, как единого техно-социального организма, оказалась проверенной временем технико-экономико-юридической конструкцией.

Выскажем осторожное предположение, что использование в нормативных правовых актах и особенно федеральных законах терминов, описание явлений относящихся к области технологий как таковых и информационных технологий в частности, целесообразно после проверки соответствующих технологий временем, сопоставимым со сроком действия патента на изобретение.

Данный вывод не означает, что правотворец не может или не должен оперативно ограничивать применение технологий, если существуют очевидные риски для потребителей или социума. При появлении в поле зрения экспертов очевидных или вероятных угроз здоровью и безопасности граждан соответствующие ограничения и запреты следует вводить. Иное дело со стимулированием использования технологии, в том числе путем упоминания в законе о возможности или необходимости ее применения.

Сегодня очевидно, что принятие того или иного варианта поведения как продуктивного и безопасного во многом основано на наблюдениях за другими людьми, на подражательном поведении – разумном копировании образцов поведения, эволюционном опыте [1, с. 49].

Сложившееся представление о принципиальной возможности пребывания социума в состоянии ожидания до момента окончания периода проверки технологии временем, возможности прямого ограничения сиюминутных интересов масс временем, необходимым для стимулирования тех, кто двигает прогресс, думается, может стать

когнитивной основой как для сдерживания прогресса, так и для регулирования процесса нормотворчества, обеспечивающих достаточную технологическую нейтральность права. Двадцатилетний срок наблюдения за работой технологии может рассматриваться лишь как общий ориентир и не должен нормативно фиксироваться.

Список литературы

1. Дубынин В. А. Мозг и его потребности: от питания до признания. М.: Альпина нон-фикшн, 2022. 572 с.
2. Емелин В. А. Киборгизация и инвалидизация технологически расширенного человека // Национальный психологический журнал. 2013. № 1. С. 62–70.
3. Жарова А. К., Гутникова А. С., Мальцева С. В., Елин В. М. Законодательная поддержка принципа технологической нейтральности в информационных системах // Бизнес-информатика. 2012. № 4. С. 25–32.
4. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон Российской Федерации: [от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.
5. Санникова Л. В. Цифровые эксперименты российского законодателя // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2019. № 12. С. 80–89.
6. ТОП 10 самых дорогих компаний мира в 2022 г. URL: <http://www.ru.fxssi.com/top-10-samyx-dorogix-kompanij-mira> (дата обращения: 13.08.2022). Текст: электронный.
7. Хусаинов Б. Д. Транснациональные корпорации и национальные экономики: сравнительный анализ развития // Вестник УГУЭС. Наука, образование, экономика. Серия «Экономика». 2013. № 4. С. 15–21.

Сведения об авторе

В. А. Болдырев, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин, Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия; профессор кафедры гражданского права, Российский государственный университет правосудия – Северо-Западный филиал, г. Санкт-Петербург, Россия.

УДК 347.62

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

М. Е. Галикаева

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

В статье приводится сравнение правового регулирования фактических брачных отношений в России и других странах.

Ключевые слова: фактические брачные отношения, незарегистрированный брак, сожительство, партнерство, семья, семейное право

По институту брака наносятся удары со всех сторон: влияние времени, изменение ценностных ориентиров, системные сдвиги экономических и культурных условий жизни. В настоящее время количество пар, предпочитающих фактическое сожительство официальному браку, увеличивается с каждым годом как в России, так и в зарубежных странах. Однако правовое регулирование подобного рода отношений отличается в разных странах: в России такие отношения не получили официального закрепления в нормативно-правовых актах, в некоторых других государствах (Германия, Франция, США) сожите-

ли имеют друг перед другом некоторые права и обязанности.

Ежегодно органами ЗАГС в России регистрируются около двухсот тысяч браков [7]. Граждане нашей страны достаточно активно регистрируют браки, так как государство стимулирует создание семьи, поддерживает заключение брака, а также дает некие правовые гарантии молодым семьям. Именно такой брак именуется гражданским браком, то есть узаконенный в соответствии с семейным законодательством РФ, зарегистрированный государственными органами в лице ЗАГС и сопровождаемый выдачей официально-